

Pyrolysemodellierung: Inverse Modellierung, Sensitivitätsanalysen und KI-Ansätze

Lukas Arnold^{1,2}

- 1 Institute for Advanced Simulation, Forschungszentrum Jülich, Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich, Deutschland
l.arnold@fz-juelich.de
- 2 Lehrstuhl Computational Civil Engineering, Bergische Universität Wuppertal, Pauluskirchstraße 7, 42285 Wuppertal, Deutschland
arnold@uni-wuppertal.de

Kurzfassung

Der Artikel gibt einen kompakten Überblick über aktuelle Arbeiten zur Pyrolysemodellierung in der Brandsimulation. Im Mittelpunkt stehen CFD-basierte Modelle mit gekoppelter Gas- und Festkörperphase sowie die Herausforderung, nicht direkt messbare Materialparameter zuverlässig zu bestimmen. Anhand skalenübergreifender Experimente – von der Thermogravimetrischen Analyse bis zur Flammenausbreitung – wird gezeigt, wie stark experimentelle Randbedingungen die gemessenen Massenverlustraten und daraus abgeleitete Pyrolyseparameter beeinflussen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen experimentellen und modellseitigen Auswertung.

Darauf aufbauend werden Methoden der inversen Modellierung und Sensitivitätsanalyse vorgestellt, mit denen effektive Materialparameter systematisch bestimmt und ihre Übertragbarkeit zwischen verschiedenen Skalen bewertet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass Parameter, die in Bench-Scale-Experimenten gut identifizierbar sind, nicht zwangsläufig für Flammenausbreitungsszenarien relevant oder ausreichend bestimmt sind. Ergänzend werden KI-basierte Ansätze diskutiert, die nach einer Trainingsphase eine direkte und nahezu sofortige Bestimmung von Materialparametern aus experimentellen Daten ermöglichen. Diese datengetriebenen Modelle erreichen eine gute Übereinstimmung mit klassischen inversen Methoden und zeigen großes Potenzial zur Effizienzsteigerung in der Brandmodellierung, auch wenn ihre Abhängigkeit vom verwendeten Simulationsmodell als Einschränkung bleibt.

1. Einleitung

Die numerische Simulation der Brandausbreitung ist ein zentrales Werkzeug zum Verständnis der zugrunde liegenden Branddynamik. Sie erlaubt es, komplexe Wechselwirkungen zwischen Wärmefreisetzung, Strömung und Materialreaktionen systematisch zu analysieren und für praktische Fragestellungen nutzbar zu machen. Insbesondere bei der Definition und Bewertung von Bemessungsbränden kommt ihr eine hohe Bedeutung zu, etwa im Kontext von Schienenfahrzeugen, Gebäuden oder Tunneln. Darüber hinaus gewinnt die Simulation auch in neuen Anwendungsfeldern zunehmend an Relevanz, beispielsweise im modernen Holzbau, wo innovative Konstruktionen und Materialien neue brandschutztechnische Fragestellungen aufwerfen.

Abbildung 1: Kopplung der Gas- und Festkörperphase bei der Pyrolysemodellierung in Brandausbreitungssimulationen.

Die heute etablierten Brandsimulationen basieren überwiegend auf Computational Fluid Dynamics (CFD). Dabei ist eine enge Kopplung der Gasphase mit der Festkörperphase erforderlich (Abbildung 1), um das Brandgeschehen realistisch abzubilden. Der Wärmefluss aus der Flamme in den Festkörper treibt die Pyrolyse an, deren gasförmige Produkte wiederum die Verbrennung in der Gasphase speisen. Diese Kopplung ist entscheidend für die korrekte Vorhersage von Brandausbreitung und Wärmefreisetzungsraten. In der Praxis wird für solche Simulationen häufig Fire Dynamics Simulator (FDS) eingesetzt, das diese physikalischen und chemischen Prozesse berechnen kann.

Eine wesentliche Herausforderung solcher CFD-basierten Brandsimulationen liegt in der Parametrisierung der zugrunde liegenden Submodelle. Für die Beschreibung von Pyrolyse, Wärmeleitung und weiteren thermo-physikalischen Prozessen werden zahlreiche Materialparameter benötigt. Diese können im Allgemeinen nicht direkt gemessen werden oder sind nur unter idealisierten Laborbedingungen zugänglich. Zusätzlich verändern sich Materialien während eines Brandes erheblich, etwa durch die Bildung von Zwischenprodukten, Rissen oder Blasen, was ihre effektiven Eigenschaften weiter beeinflusst. Aus diesem Grund werden in der Praxis häufig effektive Materialparameter verwendet, die das komplexe, zeitlich veränderliche Materialverhalten in vereinfachter Form abbilden sollen. Die effektiven Parameter werden durch inverse Modellierung aus verschiedenen Skalen bestimmt.

Dieser Beitrag fasst im Folgenden die aktuellen wesentlichen wissenschaftlichen Arbeiten der Arbeitsgruppe am Forschungszentrum Jülich (Abteilung Branddynamik des IAS-7) und der Bergischen Universität Wuppertal (Lehrstuhl Computational Civil Engineering) zusammen.

2. Brandexperimente

2.1. Skalen- und Prozessübergreifende Experimente

Für die Untersuchung der Brandausbreitung ist die Betrachtung unterschiedlicher räumlicher und zeitlicher Skalen (Abbildung 2) unerlässlich, da auf jeder Skala verschiedene physikalische Prozesse dominieren bzw. auftreten. Auf der Milligramm-Skala können Wärme- und Stofftransportprozesse weitgehend vernachlässigt werden, sodass sich die Untersuchungen auf die Pyrolyse des Materials konzentrieren lassen – diese erfolgen in der Thermogravimetrische Analyse (TGA) oder im Micro Combustion Calorimeter (MCC). Experimente im Cone Calorimeter (CC) repräsentieren eine größere Skala, bei der Wärmeübertragungsprozesse eine wesentliche Rolle spielen, der Brand jedoch weiterhin bzw. initial durch eine externe, definierte Energiequelle getrieben wird. Demgegenüber ermöglichen Brandausbreitungsexperimente mit kleinen Proben die Untersuchung einer selbständigen Brandausbreitung ohne kontinuierliche Wärmezufuhr. Erst auf der Realmaßstabsebene treten alle relevanten Effekte gemeinsam auf, weshalb Versuche auf dieser Skala insbesondere zur Validierung der Modelle herangezogen werden.

Ein zentraler Aspekt bei der skalenübergreifenden Analyse ist die Konsistenz der verwendeten Materialien. Um Unterschiede in der Branddynamik eindeutig auf Skaleneffekte und nicht auf materialbedingte Unsicherheiten zurückführen zu können, werden häufig wohldefinierte und reproduzierbare Modellmaterialien eingesetzt. Dabei wird Polymethylmethacrylat (PMMA) besonders häufig untersucht, da es ein vergleichsweise einfaches und gut reproduzierbares Zersetzungs- und Brandverhalten aufweist.

Abbildung 2: Untersuchte Skalen, mit jeweils steigender Komplexität der auftretenden Prozesse.

2.2. Einfluss äußerer Bedingungen auf TGA-Messungen

Thermogravimetrische Analysen sind ein zentrales Werkzeug in der Brandschutzforschung, um Massenverlusten von Materialien zu bestimmen und daraus Pyrolyse- und Reaktionskinetiken abzuleiten. Diese bilden wiederum die Grundlage für numerische Brandausbreitungssimulationen. Üblicherweise wird dabei angenommen, dass Probe und Messgerät im thermischen Gleichgewicht sind und apparative Einflüsse vernachlässigt werden können. In der Praxis zeigen jedoch zahlreiche Studien, dass experimentelle Randbedingungen wie Atmosphäre, Heizrate, Probenmasse oder Gerätekonfiguration einen erheblichen Einfluss auf die gemessenen Massenverlusten haben [1]. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, den Einfluss dieser experimentellen und materialbezogenen Parameter (hier für PMMA) systematisch zu untersuchen und ihre Bedeutung für die Interpretation von TGA-Daten in der Brandschutzforschung aufzuzeigen.

Die Untersuchungen wurden mit drei unterschiedlichen TGA-Geräten durchgeführt, die sich u. a. in Ofengeometrie, Probenaufhängung und Temperaturmessung unterscheiden (Abbildung 3 links). Es wurden konstante Heizraten zwischen 2 und 80 K/min verwendet, um sowohl niedrige als auch brandrelevante hohe Aufheizraten abzudecken. Die Experimente erfolgten unter inertem Gas (Stickstoff bzw. Argon) sowie unter synthetischer Luft, um Unterschiede zwischen pyrolytischer Zersetzung und oxidativen Bedingungen zu erfassen, Abbildung 3 rechts. Zusätzlich wurden systematisch der Einfluss der Probenmasse, der Gasdurchflussrate sowie der Probenfarbe (schwarzes vs. transparentes PMMA) untersucht. Die Proben hatten typischerweise eine Masse von etwa 8,5 mg, wobei für ausgewählte Versuche auch deutlich höhere Massen eingesetzt wurden. Alle Messungen wurden mehrfach wiederholt, Blankkorrekturen durchgeführt und die Massenverlusten normiert ausgewertet, um eine gute Vergleichbarkeit sicherzustellen.

Abbildung 3: Beispielhafte MLR-Messungen. Links: Messungen der gleichen Probe mit zwei verschiedenen Geräten (TGA L und TGA M). Rechts: Messungen in synthetischer Luft mit verschiedenen Probengrößen und Heizraten. Aus [1].

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die experimentellen Bedingungen einen erheblichen Einfluss auf Form, Lage und Reproduzierbarkeit der gemessenen Massenverlusten haben. Der größte Effekt wurde für die Atmosphäre festgestellt: Unter synthetischer Luft beginnt die Hauptzersetzung von PMMA deutlich früher als unter inertem Gas, mit einer Verschiebung der Onset-Temperatur von bis zu etwa 75 $^{\circ}C$. Zudem sind die Massenverlustkurven unter Luft komplexer und weniger reproduzierbar, was auf Blasenbildung, Sauerstoffdiffusion und konkurrierende Reaktionsmechanismen zurückgeführt wird. Unter inertem Gas verläuft die Zersetzung vergleichsweise reproduzierbar und lässt sich mit weniger Reaktionsschritten beschreiben.

Die Heizrate beeinflusst sowohl die Lage der Reaktionspeaks als auch die Anzahl unterscheidbarer Reaktionsschritte: Mit steigender Heizrate verschieben sich die Massenverlustkurven zu höheren Temperaturen, Reaktionen überlagern sich stärker und feine Strukturen wie Schultern oder Nebenreaktionen verschwinden. Unterschiede zwischen den TGA-Geräten werden insbesondere bei hohen Heizraten sichtbar und lassen sich auf abweichende Temperaturführung und Thermoelementpositionen zurückführen. Die Probenfarbe zeigte einen messbaren, aber vergleichsweise kleinen Einfluss, insbesondere auf sekundäre Reaktionen und Schultern im Massenverlustsignal. Der Gasdurchfluss hatte unter inertem Gas keinen signifikanten Einfluss. Die Probenmasse spielt vor allem bei hohen Heizraten eine Rolle:

Größere Massen führen zu breiteren Peaks und veränderten Maximalwerten, da thermisches Gleichgewicht innerhalb der Probe nicht mehr gewährleistet ist.

Insgesamt verdeutlicht die Arbeit, dass TGA-Daten stark von den experimentellen Randbedingungen abhängen. Für die Ableitung verlässlicher kinetischer Parameter und deren Anwendung in Brandmodellen ist es daher zwingend notwendig, diese Einflüsse zu berücksichtigen und die Versuchsbedingungen an das jeweilige Brandszenario anzupassen.

3. Inverse Modellierung

Inverse Modellierung wird in der Brandsimulation eingesetzt, weil viele material- und reaktionsspezifische Parameter – insbesondere für Pyrolyse und Wärmetransfer – nicht direkt messbar sind. Dazu zählen unter anderem Arrhenius-Parameter, sowie effektive Stoffeigenschaften, die sich während der thermischen Zersetzung verändern können. In der Praxis stehen meist nur Ergebnisse aus Mikro- und Bench-Scale-Experimenten (TGA, MCC, CC) zur Verfügung. Diese liefern zwar makroskopische Größen wie Massenverlust oder Wärmefreisetzungsraten, erlauben jedoch keinen direkten Rückschluss auf die zugrunde liegenden Modellparameter. Die inverse Modellierung schließt genau diese Lücke.

Die Grundidee der inversen Modellierung besteht darin, die unbekannt Parameter so zu bestimmen, dass Simulationen die experimentellen Messdaten möglichst gut reproduzieren. Dazu wird eine Kostenfunktion definiert, welche die Abweichung zwischen Simulation und Experiment quantifiziert. Ein Optimierungsalgorithmus variiert anschließend die Parameter, führt für jeden Parametersatz eine Simulation durch und sucht systematisch nach einem globalen Minimum der Zielfunktion. Oft wird hierfür ein evolutionsbasierter Shuffled-Complex-Algorithmus eingesetzt, der besonders für hochdimensionale und nichtlineare Parameterprobleme geeignet ist.

Ein zentraler Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er keine detaillierten a-priori-Kenntnisse über die chemischen und physikalischen Prozesse voraussetzt. Stattdessen entstehen effektive Materialparameter, die das beobachtete Verhalten über mehrere Skalen hinweg konsistent beschreiben. Gleichzeitig ermöglicht die inverse Modellierung eine klare Trennung zwischen Parametrierung (auf Basis kleiner Skalen) und Validierung (auf Realmaßstab), was entscheidend ist, um die Vorhersagefähigkeit von Brandsimulationsmodellen realistisch zu bewerten [2].

Im Kontext der Pyrolysemodellierung wurde PROPTI [3] entwickelt (Abbildung 4), ein quelloffenes, in Python implementiertes Framework zur inversen Modellierung von Parametern in numerischen Simulationen, mit besonderem Fokus auf die Pyrolysemodellierung in der Brandsimulation. Da wesentliche Reaktionskinetiken und thermophysikalische Materialparameter experimentell oft nicht direkt bestimmbar sind, ermöglicht PROPTI deren Abschätzung durch die systematische Kopplung von Simulationsmodellen, experimentellen Daten und Optimierungsalgorithmen.

Abbildung 4: Schematische Darstellung der inversen Modellierung mit PROPTI. Aus [3].

PROPTI ist allgemein gehalten und kann prinzipiell mit beliebiger Simulationssoftware und verschiedenen Optimierungsbibliotheken eingesetzt werden; derzeit ist insbesondere eine Anbindung an FDS und das Optimierungspaket SPOTPY realisiert. Das Framework automatisiert den gesamten inversen Modellierungsprozess, einschließlich Datenhandling, Vor- und Nachverarbeitung, Parameterstudien sowie paralleler Berechnungen auf Hochleistungsrechnern (HPC).

4. Sensitivitätsanalysen

4.1. Übertragbarkeit der effektiven Materialparameter

Die Arbeit von Quaresma et al. [4] untersucht, inwieweit Materialparameter, die mittels inverser Modellierung aus CC-Simulationen bestimmt werden, zuverlässig auf Simulationen der horizontalen Brandausbreitung (Abbildung 5) übertragen werden können. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass prädiktive Pyrolyse- und Flammenausbreitungsmodelle eine Vielzahl temperaturabhängiger Materialparameter benötigen, die experimentell nur schwer direkt messbar sind und daher, wie oben aufgeführt, aus Bench-Scale-Versuchen abgeleitet werden. Eine zentrale Voraussetzung für deren Übertragbarkeit ist, dass diese gegenüber genau jenen Parametern sensitiv ist, die auch das Brandausbreitungsverhalten dominieren.

Abbildung 5: Simulationsszenario der horizontalen Brandausbreitung. Die dunkelbraune Fläche ist die Zündfläche, welche wie bei einem Cone Calorimeter einer vorgegebenen Wärmestrahlung für 100 s ausgesetzt wird. Aus [4].

Methodisch wird eine globale, varianzbasierte Sensitivitätsanalyse nach Sobol durchgeführt. Untersucht werden zwei numerische Szenarien in FDS: (1) ein vereinfachtes CC-Modell und (2) eine horizontale Flammenausbreitung, beide für PMMA-Proben. Insgesamt werden 15 effektive Materialparameter betrachtet, darunter Emissivität, Wärmeleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität von PMMA (teilweise temperaturabhängig), des Pyrolyserückstands sowie des Isolationsmaterials. Die Parameterbereiche werden als $\pm 15\%$ um einen zuvor mittels inverser Modellierung bestimmten Referenzsatz definiert. Als Modelloutputs dienen Wärmefreisetzungsraten (HRR) sowie die Brandausbreitungsgeschwindigkeit (ROS). Die Sobol-Indizes werden mithilfe von quasi-Monte-Carlo-Sampling (Saltelli-Schema) berechnet, was jedoch einen sehr hohen Rechenaufwand erfordert.

Die Ergebnisse zeigen fundamentale Unterschiede in der Sensitivitätsstruktur beider Setups, siehe Abbildung 6. Im CC wird die HRR – und insbesondere der Root Mean Square Error (RMSE) – fast ausschließlich durch zwei temperaturabhängige Werte der spezifischen Wärmekapazität von PMMA (bei $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $480\text{ }^{\circ}\text{C}$) bestimmt, wobei starke Interaktionseffekte zwischen diesen beiden Parametern dominieren. Viele andere Parameter, etwa die Eigenschaften des Isolationsmaterials, haben dort kaum Einfluss. Zudem variiert die Parameterrelevanz zeitlich stark, was bedeutet, dass ein globaler RMSE als Kostenfunktion frühe, kurzzeitig relevante Parameterwirkungen nicht adäquat repräsentieren kann. Demgegenüber ist die Flammenausbreitungssimulation von vielen Parametern gleichzeitig abhängig.

Die zentrale Schlussfolgerung lautet, dass Parameter, die aus CC-Daten geschätzt werden, nicht zwangsläufig für Brandausbreitungssimulationen geeignet bestimmt sind. Insbesondere werden wichtige Ausbreitungsparameter mit hoher Unsicherheit belegt, wenn sie im Bench-Scale-Setup kaum sensitiv sind. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass einzelne, globale Kostenfunktionen (z. B. RMSE

über die gesamte HRR-Zeitreihe) ungeeignet sein könnten. Daher wird eine zeitlich segmentierte Kostenfunktionen oder alternative Bench-Scale-Flammenausbreitungsexperimente vorgeschlagen, um eine robustere Parameteridentifikation für prädiktive Brandausbreitungsmodelle zu ermöglichen.

(a) Total-order effects on the HRR of the Cone Calorimeter simulation.

(b) Total-order effects on the HRR of the flame spread simulation (zoom up to 300 seconds).

(c) Total-order effects on the HRR of the flame spread simulation.

Abbildung 6: Zeitreihen der Sensitivitätsindizes: (a) Cone Calorimeter Simulationen, (b+c) Simulation der horizontalen Brandausbreitung, wobei (b) die ersten 300 s aus (c) darstellt. Die vertikale blaue gestrichelte Linie in den Abbildungen (b) und (c) kennzeichnet das Ende des externen Wärmestroms bei 100 s in der Brandausbreitungssimulation. Aus [4].

4.2. Einfluss von Fluktuation in der Massenverlustrate

Die systematische Untersuchung des Einflusses kleiner, in der TGA beobachteter Peaks in der Massenverlustrate (MLR) auf die modellierte ROS, ist der Fokus der Arbeit von Quaresma et al. [5]. Ausgangspunkt ist das PMMA-Pyrolysemodell der MaCFP-Arbeitsgruppe (UMD-Modell), das zwei serielle Pyrolysereaktionen zur Abbildung der Haupt-MLR-Peaks nutzt. Dieses Modell bildet jedoch keine kleineren

Fluktuationen in der MLR-Kurve ab, obwohl diese in experimentellen Daten systematisch auftreten, siehe Abbildung 7.

Abbildung 7: Experimentelle und modellierte MLR-Daten. Die einzelnen zusätzlichen Reaktionen (R3) verdeutlichen die potentielle Annäherung des Pyrolysemodells an die gemessenen Werte. Aus [5].

Zur Analyse wird das bestehende Modell um eine zusätzliche, parallele Pyrolysereaktion erweitert, die einen kleinen MLR-Peak repräsentiert und 0,5–2 % der Gesamtmasse des Materials umsetzt. Die Flammenausbreitung wird für eine horizontale Brandausbreitung auf einer PMMA-Probe simuliert. Die ROS wird aus der zeitlichen Entwicklung der Flammenfront im selbsttragenden Ausbreitungsbereich bestimmt. Der Einfluss des zusätzlichen MLR-Peaks wird anhand dreier Parameter untersucht: Peaktemperatur, Peakbreite (Pyrolysebereich) und Massenanteil. Die Analyse erfolgt zweistufig: (1) Eine One-at-a-time-Sensitivitätsanalyse, bei der jeweils ein Parameter variiert wird, um qualitative und quantitative Effekte auf Wärmefreisetzungsrates, Flammenposition und ROS zu identifizieren. (2) Eine globale Sensitivitäts- und Unsicherheitsanalyse auf Basis einer Polynomial Chaos Expansion (PCE) und Sobol-Indizes, um den relativen Beitrag der einzelnen Parameter zur ROS-Varianz über den gesamten Parameterraum hinweg zu quantifizieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass kleine MLR-Peaks einen deutlich größeren Einfluss auf die Flammenausbreitung haben können als bislang angenommen. Der mit Abstand wichtigste Parameter ist die Position des zusätzlichen Peaks (Peaktemperatur). Kleine Peaks bei niedrigen Temperaturen – insbesondere im Bereich unterhalb bzw. an den Flanken des Haupt-MLR-Peaks – führen zu einer signifikanten Erhöhung der ROS. Ursache ist eine frühere Freisetzung brennbarer Pyrolysegase, die den Wärmefreisetzung- und Rückkopplungsprozess zwischen Flamme und Feststoff verstärkt.

Abbildung 8: Änderung der ROS für verschiedene Positionen der aufgeprägten Fluktuation R3. Die Gruppe 1a/1b zeigt Werte für eine 1 % Massenfluktuation und die 2a/2b für 2 %. Aus [5].

Je nach Massenanteil des kleinen Peaks erhöht sich die ROS um etwa 6–13 % für realistische Peakpositionen und kann in Extremfällen sogar um über 15 % ansteigen, obwohl lediglich 1–2 % der Materialmasse betroffen sind, siehe Abbildung 8. Der Massenanteil des Peaks wirkt verstärkend, ist jedoch weniger dominant als die Peaktemperatur. Die Peakbreite hat hingegen einen vernachlässigbaren Einfluss auf die ROS. Ein zentrales Ergebnis ist zudem, dass eine verbesserte Übereinstimmung des Pyrolysemodells mit TGA-Daten nicht automatisch zu proportionalen Änderungen der ROS führt. Entscheidend ist wo im Temperaturbereich die Modellabweichungen liegen: Abweichungen bei niedrigen Temperaturen sind für die Flammenausbreitung wesentlich relevanter als solche im Hochtemperaturbereich.

Insgesamt zeigt die Studie, dass selbst kleine, oft vernachlässigte MLR-Fluktuationen die Prognose der Flammenausbreitung messbar beeinflussen können. Für Brandsimulationen bedeutet dies, dass insbesondere Pyrolyseprozesse bei relativ niedrigen Temperaturen stärker berücksichtigt werden sollten, um systematische Fehler in der Vorhersage der ROS zu vermeiden.

5. KI-basierte Ansätze

Wie oben gezeigt, sind klassische inverse Methoden zur Bestimmung thermo-physikalischer Materialparameter aus Brandexperimenten mit einem hohen rechnerischen Aufwand verbunden. Dies erschwert insbesondere eine zeitnahe oder routinemäßige Anwendung, etwa im Rahmen von parametrischen Studien oder ingenieurpraktischen Fragestellungen. Ziel der KI-basierten Ansätze ist es daher, einen alternativen Ansatz zu finden, der es erlaubt, Materialparameter instantan und direkt aus experimentellen Daten abzuleiten. Zu diesem Zweck wurden verschiedene KI-Modelle entworfen, die nach einer einmaligen Trainingsphase eine unmittelbare Vorhersage der gesuchten Materialparameter ermöglichen [6], Abbildung 9.

Abbildung 9: Schematische Darstellung des Trainings- und Vorhersageprozesses. Aus [6].

Als Grundlage für das Training der KI-Modelle dient ein umfangreicher, simulationsbasierter Datensatz aus CC-Simulationen mit FDS. Insgesamt werden über 130000 Parametersätze verwendet, die im Rahmen einer vorangegangenen Sensitivitätsanalyse erzeugt wurden. Betrachtet wird PMMA, modelliert über ein Pyrolysemodell, bei dem die kinetischen Parameter konstant gehalten werden, während 15 thermo-physikalische Materialparameter variiert werden. Die zugehörigen Wärmefreisetzungsraten (HRR-Kurven) bilden den Eingang der KI-Modelle, während die Materialparameter als Zielgrößen dienen.

Die HRR-Kurven werden zur Vereinheitlichung zeitlich auf 100 Stützstellen interpoliert, während die Materialparameterwerte normalisiert werden. Neben dem vollständigen Datensatz wird ein reduzierter Datensatz betrachtet, der nur HRR-Kurven bis zu einer Dauer von 300 s umfasst und damit näher am experimentellen Referenzbereich liegt. Beide Datensätze werden in Trainings-, Validierungs- und Testdaten im Verhältnis 80:10:10 aufgeteilt.

Untersucht werden vier Modellklassen: Random Forest, vollvernetzte neuronale Netze, eindimensionale Convolutional Neural Networks (1D-CNN) sowie rekurrente neuronale Netze (RNN), siehe Abbildung 10. Die Modellimplementierung erfolgt mit Scikit-learn bzw. PyTorch. Die Modellgüte wird primär über den mittleren quadratischen Fehler (MSE) auf dem Testdatensatz bewertet. Zusätzlich wird die physikalische Plausibilität der Vorhersagen überprüft, indem die durch die KI vorhergesagten Parameter erneut in FDS-Simulationen eingesetzt und die resultierenden HRR-Kurven mit Experiment und Referenzsimulation verglichen werden.

Abbildung 10: Vergleich von HRR-Kurven aus dem Experiment und auf Grundlage der Simulationen mittels KI-basierter Materialparameter. Aus [6].

Alle untersuchten KI-Modelle zeigen eine gute Vorhersageleistung mit niedrigen MSE-Werten auf dem Testdatensatz. Insbesondere der Random-Forest-Ansatz erzielt konsistent die geringsten Fehler, sowohl beim vollständigen als auch beim reduzierten Datensatz. Für die meisten Modelle verbessert sich die Vorhersagegüte bei Verwendung des reduzierten Datensatzes, was darauf hindeutet, dass die Fokussierung auf experimentell relevante HRR-Verläufe das Modelltraining stabilisiert und den Einfluss wenig relevanter Ausreißer reduziert.

Eine detaillierte Analyse der einzelnen Materialparameter zeigt, dass die Modelle bestimmte Parameter deutlich zuverlässiger vorhersagen als andere. Gut identifizierbar sind insbesondere Parameter, die einen starken Einfluss auf den HRR-Verlauf im relevanten Temperaturbereich haben, wie Emissivität oder Wärmeleitfähigkeit bei moderaten Temperaturen. Dagegen weisen Parameter mit geringer physikalischer Relevanz für den betrachteten Abbrand, etwa spezifische Wärmekapazitäten bei sehr hohen Temperaturen, größere Streuungen auf. Dies deutet darauf hin, dass die KI-Modelle implizit sensitivitätsähnliche Gewichtungen der Parameter erlernen.

Die Rückführung der vorhergesagten Parameter in FDS-Simulationen bestätigt die praktische Eignung des Ansatzes: Die resultierenden HRR-Kurven folgen für Random Forest, 1D-CNN und RNN sehr gut dem Trend der experimentellen Kurve und liegen nahe an der Referenzsimulation aus inverser Modellierung. Damit wird gezeigt, dass die KI-Modelle nicht nur numerisch gute Parameterwerte liefern, sondern auch die zugrunde liegende physikalische Branddynamik hinreichend reproduzieren können.

Zusammenfassend demonstrieren die Ergebnisse, dass KI-basierte Modelle ein großes Potenzial besitzen, inverse Methoden zur Materialparameterbestimmung zu ergänzen oder teilweise zu ersetzen. Insbesondere ermöglichen sie eine nahezu sofortige Parametervorhersage und eröffnen damit neue Perspektiven für effiziente Brandmodellierung, wenngleich die Abhängigkeit vom verwendeten Simulationsmodell und der FDS-Version als Einschränkung zu berücksichtigen ist.

6. Ausblick

Die Simulation der Brandausbreitung wird in Zukunft eine noch zentralere Rolle in der Branddynamik bzw. dem Brandschutz einnehmen. Insbesondere für die Definition und Bewertung von Bemessungsbränden bietet sie das Potenzial, über vereinfachte, konservative Annahmen hinauszugehen und

realistischere, szenariospezifische Brandverläufe abzubilden. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine höhere Robustheit und Zuverlässigkeit der eingesetzten Modelle. Dies erfordert ein vertieftes physikalisches Verständnis der gekoppelten Prozesse von Pyrolyse, Wärmeübertragung und Strömung sowie eine systematische Bewertung der Modellunsicherheiten, um Simulationen als belastbares Werkzeug in Forschung und ingenieurpraktischer Anwendung weiter zu etablieren.

Eine zentrale Grundlage für diese Entwicklung sind gezielt konzipierte und gut reproduzierbare Experimente, die es erlauben, relevante Prozesse eindeutig zu isolieren und Modellparameter verlässlich zu identifizieren. Gleichzeitig eröffnen neue methodische Ansätze zusätzliche Perspektiven: KI-basierte Verfahren können inverse Modellierung effizient ergänzen und die Parametrierung beschleunigen, während der verstärkte Einsatz von Hochleistungsrechnen (HPC) detaillierte Simulationen, umfangreiche Parameterstudien und Unsicherheitsanalysen in bisher nicht erreichter Tiefe ermöglicht. Die Kombination aus hochwertigen Experimenten, datengetriebenen Methoden und leistungsfähiger Recheninfrastruktur bildet damit eine Grundlage für die nächste Generation prädiktiver Brandausbreitungsmodelle.

Danksagung

Die hier vorgestellten Arbeiten waren nur aufgrund langjähriger Teamarbeit möglich und flossen in viele Publikationen und Projektanträge. Insbesondere sind hier folgende Personen explizit zu nennen, ohne die, die hier vorgestellten wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse nicht möglich gewesen wären. In alphabetischer Reihenfolge: Alexander Belt, Karen De Lannoye, Marc Fehr, Alica Kander, Tristan Hehnen, Manuel Osburg, Tássia Lins da Silva Quaresma, Swathikrishna Punnoli Valayanad.

Fördernachweis

Wir bedanken uns für das CoBra-HPC-System, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter der Fördernummer 13N15497 gefördert wurde. Diese Forschung wurde teilweise vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowohl im CoBra-Projekt (Fördernummer 13N15497) als auch im BESKID-Projekt (Fördernummern 13N16390 und 13N16392) gefördert.

Literatur

- [1] Karen De Lannoye, Corinna Trettin, Alexander Belt, EA Reinecke, Roland Goertz, Lukas Arnold; The influence of experimental conditions on the mass loss for TGA in fire safety science; Fire Safety Journal, Band 144 (2024), [DOI: 10.1016/j.firesaf.2023.104079](https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.104079)
- [2] Tristan Hehnen, Lukas Arnold; PMMA pyrolysis simulation—from micro-to real-scale; Fire Safety Journal, Band 141 (2023), [DOI: 10.1016/j.firesaf.2023.103926](https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.103926)
- [3] Lukas Arnold, Tristan Hehnen, Patrick Lauer, Corinna Trettin, Ashish Vinayak; Application cases of inverse modelling with the PROPTI framework; Fire Safety Journal, Band 108 (2019), [DOI: 10.1016/j.firesaf.2019.102835](https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2019.102835)
- [4] Tássia LS Quaresma, Tristan Hehnen, Lukas Arnold; Sensitivity analysis for an effective transfer of estimated material properties from cone calorimeter to horizontal flame spread simulations; Fire Safety Journal, Band 144 (2024), [DOI: 10.1016/j.firesaf.2024.104116](https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2024.104116)
- [5] Tássia LS Quaresma, Tristan Hehnen, Lukas Arnold; The influence of small mass loss rate peaks on the rate of spread of predictive flame spread simulations: A theoretical study; Fire Safety Journal, Band 152 (2025), [DOI: 10.1016/j.firesaf.2025.104344](https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2025.104344)
- [6] Swathikrishna Punnoli Valayanad, Lukas Arnold; AI-Based Material Parameter Prediction from Cone Calorimeter Measurements; Journal of Physics: Conference Series, Band 2885 (2024), [DOI: 10.1088/1742-6596/2885/1/012013](https://doi.org/10.1088/1742-6596/2885/1/012013)